

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष एवं महिला अध्यापकों के दायित्व बोध का तुलनात्मक अध्ययन

Pankaj Kumar¹ & Tinku Singh²

1. Assistant Professor, Faculty of Education, Motherhood University, Roorkee
2. Research Scholar, Faculty of Education, Motherhood University, Roorkee

Received : 15/05/2024

1st BPR : 26/05/2024

2nd BPR : 02/06/2024

Accepted : 09/06/2024

Abstract

प्रस्तुत शोध पत्र हरिद्वार जनपद में राजकीय उच्च माध्यमिक स्तर पर कार्यरत पुरुष एवं महिला शिक्षकों में दायित्व बोध का तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में राजकीय उच्च माध्यमिक स्तर पर कार्यरत पुरुष एवं महिला शिक्षकों में दायित्व बोध का तुलनात्मक अध्ययन हेतु न्यादर्श के रूप में हरिद्वार जनपद से 200 पुरुष एवं महिला शिक्षकों को यादृच्छिक प्रतिचयन विधि द्वारा चयनित किया गया है। अतः राजकीय उच्च माध्यमिक स्तर पर कार्यरत अध्यापकों का लिंगभेद के संदर्भ में दायित्व बोध में सार्थक अंतर होता है।

Keywords: उच्च माध्यमिक विद्यालय, दायित्व बोध, उत्तरदायित्व, अध्यापक, समाज के क्षेत्र।

परिचय

समाज और देश के विकास के लिए शिक्षक की भूमिका न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में सबसे महत्वपूर्ण है। माता-पिता के अनुसार, शिक्षक ही छात्र के जीवन को आकार देता है और उसे उसकी इच्छाओं के अनुरूप रूप देता है। एक शिक्षक के रूप में स्कूल के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ या महत्वपूर्ण गुण होते हैं। हमें बताएं कि एक शिक्षक की जिम्मेदारियाँ क्या हैं?

शिक्षण ही शिक्षक का मुख्य कार्य है, इसलिए उसे पाठ को रोचक बनाने का प्रयास करना चाहिए। उसे विषय क्षेत्र में महारत हासिल होनी चाहिए और नवीनतम शैक्षणिक तरीकों से भी परिचित होना चाहिए। प्रभावी योजना ही सफलता की कुंजी है। किसी कक्षा को सफलतापूर्वक पढ़ाने के लिए, शिक्षकों को कक्षा की शुरुआत में योजना बनानी चाहिए कि पूरे वर्ष क्या किया जाएगा। अपना समय और ऊर्जा बर्बाद मत करो। पढ़ाने के अलावा शिक्षक की भूमिका छात्रों के चरित्र को मजबूत करना, छात्रों में नैतिक मूल्यों और अच्छे आदर्शों का विकास करना है, ताकि छात्र सही और गलत के बीच अंतर समझ सकें और सही दिशा में बढ़ सकें।

शिक्षकों से पाठ्यक्रम से संबंधित और उसके समानांतर विभिन्न गतिविधियाँ करने की अपेक्षा की जाती है। अतः उसे संगठनात्मक कार्यों में भी कुशल होना चाहिए। छात्रों को मार्गदर्शन और सलाह देना, उनकी रुचियों, क्षमताओं और क्षमता को समझना, उन्हें विषय चुनने में मदद करना, समस्याओं की पहचान करना और उन्हें हल करने के लिए आवश्यक सलाह देना भी शिक्षक का काम है।

नेतृत्व प्रशिक्षण प्रदान करना हमारे देश में सरकार की एक लोकतांत्रिक प्रणाली है और लोकतंत्र की सफलता योग्य नेताओं पर निर्भर करती है। इसलिए शिक्षक का कर्तव्य बच्चों को नेतृत्व प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद सभी क्षेत्रों में प्रभावी नेतृत्व कौशल दिखा सकें। शिक्षकों का एक अन्य कार्य बच्चों के सामाजिक कौशल और सामाजिक विशेषताओं को विकसित करना है ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी करने और वास्तविक जीवन में प्रवेश करने के बाद समाज के अनुकूल हो सकें और एक सफल सामाजिक जीवन जी सकें।

मूल्यांकन में शिक्षकों को भी अहम भूमिका निभानी चाहिए। एक शिक्षक का काम सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, बल्कि छात्रों के ज्ञान, कार्य और प्रगति को जांचने के लिए उन्हें परखना भी एक महत्वपूर्ण काम है। मूल्यांकन करते समय शिक्षकों को अपना कार्य निष्पक्ष एवं बिना भेदभाव के करना चाहिए।

साहित्य की समीक्षा

सक्सेना व पाराशर (2018) ने महिला एवं पुरुष शिक्षकों का उत्तरदायित्व एक अध्ययन विषय पर अपना शोध कार्य किया आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए उन्होंने डॉ० शशीकान्त त्रिपाठी तथा डॉ० कल्पलता पाण्डेय द्वारा निर्मित उपकरण का प्रयोग किया। इसके लिए राजस्थान राज्य जयपुर जिले से 600 शिक्षकों (300 शिक्षक व 300 शिक्षिकाएँ) का यादृच्छिक न्यादर्श विधि द्वारा किया। शोध अध्ययन के निष्कर्षों में महिला शिक्षिकाओं की तुलना में पुरुष शिक्षकों में विद्यार्थियों के प्रति

उत्तरदायित्व व अभिभावकों के प्रति दायित्व की भावना निभाने व समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना पुरुष शिक्षकों की अपेक्षा अधिक पायी गयी।

यादव, सुमन लता (2015) ने ग्रामीण तथा शहरी माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की शिक्षण प्रभावशीलता का अध्ययन किया। इन्होंने अपने शोध अध्ययन में ग्रामीण तथा शहरी माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की शिक्षण प्रभावशीलता के अध्ययन को शोध का उद्देश्य निर्धारित किया। अध्ययनोपरांत निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए कि माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण शिक्षकों में शिक्षण प्रभावशीलता में सार्थक अंतर पाया गया। शहरी परिवेश के अध्यापकों की शिक्षण प्रभावशीलता ग्रामीण परिवेश के अध्यापकों की अपेक्षा अधिक पाई गयी। इसका प्रमुख कारण शहरी परिवेश में अध्यापक नवाचारों से अवगत अति शीघ्र होते हैं, साथ ही तकनीकी प्रगति शहरों में तीव्र गति से होने के कारण एवं शहरी विद्यालयों में सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होने के कारण शहरी शिक्षकों में शिक्षण प्रभावशीलता उच्च पाई जाती है।

उद्देश्य

अनुसंधानकर्ता ने प्रस्तुत शोधकार्य हेतु निम्नलिखित उद्देश्य को निर्धारित किया है—“राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष एवं महिला अध्यापकों के दायित्व बोध का तुलनात्मक अध्ययन करना।”

परिकल्पना

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष एवं महिला अध्यापकों के दायित्व बोध में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

अनुसंधान पद्धति

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। हरिद्वार जनपद में स्थित राजकीय विद्यालयों के कुल 200 शिक्षकों को यादृच्छिक प्रतिचयन विधि द्वारा चयनित किया गया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष एवं महिला अध्यापकों के दायित्व बोध का अध्ययन करने हेतु दायित्व बोध मापनी से प्राप्त प्राप्तांकों का मध्यमान मानक विचलन तथा विभिन्न वर्गों के मध्य मध्यमानों के अन्तर की सत्यता ज्ञात करने के लिये टी-मान की गणना की गयी है।

आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या

लिंग-वार वितरण

तालिका संख्या 1.1 : उत्तरदाताओं का लिंग-वार वितरण

क्र०	लिंग	संख्या	प्रतिशत
1	महिला	100	50
2	पुरुष	100	50
कुल		200	100

स्रोत: प्राथमिक

ग्राफ संख्या-1.1: उत्तरदाताओं का लिंग-वार वितरण

विश्लेषण:

अध्ययन के उत्तरदाताओं का लिंग-वार वितरण ऊपर तालिका संख्या 1.1 में दिखाया गया है। शोधकर्ता ने अध्ययन में केवल दो लिंगों को शामिल किया, अर्थात् पुरुष और महिला। तालिका से पता चलता है कि राजकीय उच्च माध्यमिक

विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों में, 100 (50 प्रतिशत) उत्तरदाता महिलाएं हैं और 100 (50 प्रतिशत) उत्तरदाता पुरुष हैं।

अनुभव-वार वितरण

तालिका संख्या-1.2: उत्तरदाताओं का अनुभव-वार वितरण

क्र०	अनुभव	संख्या		कुल	प्रतिशत
		महिला	पुरुष		
1	01-10 वर्ष	27	29	56	28.00
2	11-20 वर्ष	38	36	74	37.00
3	21-30 वर्ष	24	20	44	22.00
4	31-40 वर्ष	11	15	26	13.00
कुल		100	100	200	100

स्रोत: प्राथमिक

ग्राफ संख्या-1.2: उत्तरदाताओं का अनुभव-वार वितरण

विश्लेषण:

तालिका संख्या 1.2, अनुसंधान प्रतिभागियों के अनुभव के वितरण को दर्शाता है। तालिका से पता चलता है कि राज्य के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में अधिकतम संख्या 38 महिला और 36 पुरुष अध्यापकों की है जिनका 11 से 20 वर्षों के बीच कार्य अनुभव था।

दायित्व बोध

तालिका संख्या-1.3: राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष एवं महिला अध्यापकों के दायित्व बोध पर सांख्यिकी

क्र०	आयाम	महिला	पुरुष
1	विद्यार्थियों के प्रति	92	90
2	अभिभावकों के प्रति	88	93
3	विद्यालय के प्रति	89	85
4	समाज के प्रति	93	89

स्रोत: प्राथमिक

विश्लेषण:

उपरोक्त तालिका संख्या-1.3 पर दृष्टि डालने पर हमें निष्कर्षतः यह देखने को मिला कि-राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के अधिकतम संख्या 93 महिला अध्यापकों (आयाम समाज) और 93 पुरुष अध्यापकों (आयाम अभिभावकों) प्रति उत्तरदायित्व अधिक पाया जाता है।

परिकल्पना -1

H₀1: राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष एवं महिला अध्यापकों के दायित्व बोध में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या-1.4: राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष एवं महिला अध्यापकों के दायित्व बोध पर सांख्यिकी

चर	लिंग	संख्या	मध्यमान	मानक	टी मूल्य	सार्थकता अंतर
दायित्व बोध	महिला अध्यापक	100	90.50	2.38	0.61	सार्थक
	पुरुष अध्यापक	100	89.25	3.30		

स्रोत: प्राथमिक

विश्लेषण:

उपर्युक्त सारणी संख्या 1.4 में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष एवं महिला अध्यापकों के दायित्व बोध सम्बन्धी दत्तों को विश्लेषित किया गया है। जिसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष एवं महिला अध्यापकों के दायित्व बोध से सम्बन्धित दत्तों के विश्लेषण के आधार पर मध्यमान क्रमशः 90.50 व 89.25 व मानक विचलन क्रमशः 2.38 व 3.30 तथा टी-मूल्य 0.61 प्राप्त हुआ है। जो कि सारणी मान 0.56 से अधिक है। अतः इस आधार पर H₀1 परिकल्पना को अस्वीकृत किया जाता है।

यह परिकल्पित किया गया है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष एवं महिला अध्यापकों के दायित्व बोध में सार्थक अन्तर है।

निष्कर्ष

उपर्युक्त परिकल्पनाओं के विश्लेषण एवं उनसे प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर यह स्पष्ट है कि हरिद्वार जनपद में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष एवं महिला अध्यापकों के दायित्व बोध में सार्थक अन्तर पाया गया है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. ट्रेज एवं गोया, "प्राइमरी शिक्षक" त्रैमासिक पत्रिका एनसीआरटी, अप्रैल, 2017।
2. अम्बस्ट व रथ, प्रारम्भिक शिक्षा के नवीन प्रयास, प्रथम संस्करण, 2010, आर.एस.ए. इण्टरनेशनल, आगरा।
3. यूनेस्को, परिप्रेक्ष्य राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन, विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, वर्ष 17, अंक-3, दिसम्बर, 2010।
4. त्रिवेदी, आर. एन. एवं शुक्ला, डी. पी. (2008). रिसर्च मैथडोलॉजी. जयपुर: कॉलेज बुक डिपो. पृष्ठ संख्या 321।
5. अध्यापक साथी (2005) : "स्कूल छात्रों में सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा" राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् वॉल्यूम -1, पृ.सं. 32।
6. अणुव्रत (2004): "मूल्य संकट" अणुव्रत महासमिति, 210 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-2, पृ.सं. 18।
7. अध्यापक साथी (2002): "जीवन मूल्य-परक खलों से जुड़े मरे अनुभव" राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् वॉल्यूम-2, पृ. सं. 31।
8. व्यास, हरिशचन्द्र. (2001). हम और हमारी शिक्षा. जयपुर : पंचशील प्रकाशन चौड़ा रास्ता. पृ.सं. 17।
9. अध्यापक साथी (2002): "जीवन मूल्य-परक खलों से जुड़े मरे अनुभव" राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् वॉल्यूम-2, पृ. सं. 31।

*** **